

HERAUSFORDERUNG

Neue aggressive Viren verbreiten sich in Gewächshäusern und auf Feldern in der ganzen Welt und bedrohen unter anderem Tomaten- und Kürbisgewächse.
Zur Bekämpfung der Vektoren, die diese Viren verbreiten, setzen die Erzeuger bisher chemische Pflanzenschutzmittel ein. Zum Schutz von Produzenten und Verbraucher soll dies vermieden werden. Bisher gibt es nur wenige biologische Lösungen auf dem Markt, um diese Viren und ihre Vektoren zu bekämpfen, was die Wertschöpfungskette von Tomaten und Kürbisgewächsen gefährdet.

LÖSUNGSANSATZ

VIRTIGATION zeigt verschiedene Lösungsansätze auf und erprobt diese. Dazu zählen z.B. die Präimmunisierung mittels Impfstrategie, biologische Pflanzenschutzmittel gegen Virusvektoren oder auch ganzheitliche Strategien für den integrierten Pflanzenschutz (IPM). VIRTIGATION wird weitere neue Methoden zur Eindämmung von Viren und ihren Vektoren entwickeln, einschließlich biologischer Behandlungen zur Begrenzung der Ausbreitung, Cross-Protection Strategien sowie natürliche Resistenzen.

ERWARTETES ERGEBNIS

Durch Viruskrankheiten verursachte Ernteverluste in Europa und Israel bis zu 80% zu reduzieren oder völlig zu verhindern.
Darüber hinaus zielt das Projekt VIRTIGATION darauf ab, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln als Maßnahme zur Bekämpfung von Viren und ihren Vektoren zu halbieren oder unter bestimmten Umständen sogar ganz zu vermeiden.

ZIEL

Das strategische Ziel des Projektes liegt in der Entwicklung schneller und dauerhafter Lösungen zur Bekämpfung neu auftretender Viruserkrankungen bei Tomaten und Kürbisgewächsen. Dieses soll durch sechs spezifische Maßnahmen umgesetzt werden:

Wissensaustausch und Einbeziehung von Interessengruppen in die Forschungsaktivitäten

Entwicklung robuster Diagnostiktests, Quarantänemaßnahmen und Ermittlung ökologischer Faktoren, die Krankheitsausbrüche verursachen

Verstehen der Wechselwirkung zwischen Pflanzen und Viren

Entwicklung von IPM-Lösungen

Identifizierung natürlicher Resistenzen gegen Viruskrankheiten und Vektoren

Schulung von allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette

FORSCHUNGSVORHABEN

Genaueres Verständnis, Diagnose & Identifikation von Faktoren, die Pandemien verursachen (Hypervirulenz, Wirtswechsel)

Adaptierte & integrierte Lösungen

PARTNER

FAKTEN

- EU-Beitrag: 6.998.668,-- €
- Gesamtbudget: 7.358.170,-- €
- Laufzeit: 48 Monate
- Start: 1. Juni 2021
- Ende: 31. Mai 2025
- Internationaler Zusammenschluss aus 25 Partnern
- Förderprogramm: Horizont 2020
- Forschung & Innovation

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000570

Bildnachweis: ©2022 Shutt erstock/RTDS
Verantwortlich für Layout und Inhalt: RTDS Group

KONTAKT

Koordination: KU Leuven University,
Prof. Dr. H. Vanderschuren
Kommunikation: RTDS Group
E-Mail: virtigation@rtds-group.com

